

EDITORIAL

Mag. Venancio Alejandro García Requena

Director de la Revista

La ardua actividad científica trae una vez más una nueva entrega de *Business Innova Sciences*, revista que profundiza y difunde temas relacionados a la administración empresarial, el mundo de las finanzas, el marketing, entre otros. En esta ocasión, los artículos que integran el presente número versan sobre tópicos diversos y actuales: desde la implementación de metodologías ágiles y la inteligencia artificial en la gestión de proyectos, hasta la relación entre el desarrollo sostenible y el desempeño financiero.

Así pues, este número de la revista abre con el artículo “Innovación en la Gestión de Proyectos: Herramientas y Metodologías Eficaces”, de José Antonio Urquizo Maggia. Esta investigación tiene por objetivo, en primer lugar, evaluar el impacto de las herramientas y metodologías innovadoras en la eficiencia, productividad y resultados de los proyectos, específicamente en el área de la administración, y de manera secundaria devanar consecuencias prácticas del estudio. Los resultados de la investigación reflejan que las tendencias relevantes se orientan a la implementación cada vez más patente de las metodologías ágiles, así como la inteligencia artificial; asimismo, se reconoce como puntos críticos la resistencia al cambio, la falta de capacitación y la necesidad de inversión.

Posteriormente, tenemos el escrito de Jesus Alberto Espinoza Quispe, “La Gestión del Riesgo en la Administración Financiera: Estrategias y Herramientas”. Los propósitos de esta pesquisa son identificar las estrategias más efectivas para el manejo de riesgos financieros, evaluar el impacto de las herramientas tecnológicas y examinar casos de éxito en la implementación de estas estrategias. Sus resultados muestran que las estrategias más importantes son la cobertura, la diversificación y el análisis de escenarios, mientras que las herramientas tecnológicas que más podrían contribuir a la gestión de riesgos son los modelos de análisis predictivo y los softwares de gestión de riesgos; sin embargo, también se hace hincapié en desafíos a superarse, tales como la falta de datos, la incertidumbre económica y los cambios regulatorios.

El tercer artículo de la revista, titulado “Gestión del Conocimiento en Empresas Multinacionales: Estrategias para el Éxito”, escrito por Luis Enrique Acevedo Mateo. Esta investigación tiene como fin determinar cómo las Empresas Multinacionales (EMN) pueden aprovechar la Gestión del Conocimiento (GK) para alcanzar el éxito a través de la creación de un entorno donde el conocimiento fluya de manera eficiente y se traduzca en resultados tangibles. La hipótesis que buscará demostrar el artículo en cuestión es que una efectiva GK en las EMN, que considere las diferencias culturales y complejidades geográficas, impacta positivamente en la empresa.

La cuarta investigación que compone la revista es “Estrategias de Retención del Talento en la Administración de Recursos Humanos”, de Danilo Pérez Marroquin. El propósito de esta indagación es proporcionar un marco conceptual para comprender las estrategias de retención del talento y ofrecer recomendaciones prácticas para que las organizaciones puedan diseñar e implementar políticas efectivas de gestión del talento en el ámbito de recursos humanos. Así pues, en el presente artículo se observa una correlación fuerte entre incorporación de prácticas de gestión del talento efectivas y la mejora de la retención de empleados. Entre estas prácticas, destacan las siguientes: cultura organizacional, oportunidades de desarrollo profesional, compensación y satisfacción laboral.

El artículo que cierra este número de la revista es “La Administración de la Sostenibilidad Corporativa: Prácticas y Beneficios”, de Modesto Paredes Acurio. Esta investigación busca comprender cómo la implementación de prácticas sostenibles impacta en el desempeño financiero, la reputación, la eficacia operativa y la cultura organizacional de las empresas. En el proceso, se identificará que hay una relación positiva entre prácticas de sostenibilidad y estos otros elementos. Por ejemplo, en el caso del desempeño financiero, gracias a que la sostenibilidad implica el desarrollo de la innovación, ella generaría valor económico de manera indirecta.

Finalizamos esta breve presentación invitando a los lectores, especialmente a los provenientes del mundo empresarial, a que se informen de los últimos desarrollos de las ciencias administrativas que se pone a su alcance. Igualmente, agradecemos encarecidamente a quienes hicieron posible esta nueva entrega, ya sea con sus contribuciones científicas, ya sea con su colaboración en la edición.